

KOB-ların strateji idarədilməsində süni intellektdən istifadə

Vüsal Hüseynov

<https://orcid.org/0009-0008-8362-3639>

Naxçıvan Dövlət Universiteti (Beynəlxalq ticarət və menecment kafedrası, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: vusalhuseynov@ndu.edu.az; Tel.: +994-70-241-62-66

XÜLASƏ

Ümumi məlumat: Süni İntellektin (Sİ) tarixi 1950-ci ilə qədər gedib çıxsada, son texnoloji tərəqqilər Sİ-in artıq hər ölçüdəki biznes müəssisələri üçün güclü bir vasitə halına gəldiyini müşahidə edirik. Sİ-i ilk mənimsəyən iri müəssisələr bu vasitədən daha çox mənfəət əldə etmək üçün istifadə edirdilər. Lakin hal hazırda Sİ dəstəklənən alətlərin çoxu, mikro, orta və kiçik şirkətlər üçün də asanlıqla əlçatan proqramlardır. Kiçik və orta ölçülü biznes müəssisələrinə (KOB) istiqamətlənmiş minlərlə Sİ həlli mövcuddur və bunlar sahibkarların dataları daha yaxşı emal etməsinə, daha yaxşı qərarlar almasına, tapşırıqları avtomatikləşdirməsinə və hədəf müştərilərinə çatmaq üçün kontent (məzmun) yaratmasına köməkçi olmaq kimi bir çox fayda verə bilər. Bu tədqiqat hal hazırda dünya üzrə əlaqədar ədəbiyyatda və praktika nümunələrində KOB-larda Sİ-dən strateji idarə etmə məqsədiylə istifadəyə dair məlumatlar, mövcud çətinliklər və onların həllinə dair tövsiyələr haqqındadır.

Metodlar: Tədqiqatın aparılması metodu əsasən dərin ədəbiyyat icmalı ilə xarakterizə olunur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu mövzuya dair aparılmış tədqiqat nəşrləri toplanmış və onlar icmal şəklində təhlil edilmişdir.

Nəticələr: Apardığımız ədəbiyyat icmalında biznes müəssisələrində Sİ-dən istifadəyə inkişaf etmiş ölkələrdə rastlanmağa başladığına rastayırıq. Avtomatikləşdirmə, müştərilərlə xidmətlərin həyata keçirilməsi, məzmun yatarmaq kimi məsələlərdə əməliyyatları sürətləndirmək və resursları optimallaşdırmaq buna misal verə bilər. KOB-lar isə strateji idarəetmə prosesində Sİ-dən istifadəni xüsusilə bazar analizi, rəqabət üçün rəqibləri izləmək, resurs təminatı, müştəri davranışlarının təxmin edilməsi, hədəf müəyyən etmək və strategiya optimallaşdırmaq üçün lazım olan dataların toplanması məqsədiylə həyata keçirirlər. Bu sahədə KOB-ların mütləq şəkildə öz ehtiyaclarını dəqiq müəyyən etməsi, fayda-xərc analizi aparıldıqdan sonra, onlara lazım olan doğru və optimal Sİ alətinin seçilməsi və onun bütün təşkilat tərəfindən mənimsənməsi istiqamətində lazımi infrastrukturun qurulması tövsiyə olunur. Lakin əsasən Sİ-dən istifadə üçün rəhbərliyin və/və ya üst menecmentin bu mövzuda anlayış, bilik və bacarıq sahibi olmadıqları, eləcə də dəyişikliyə qarşı mümkün müqavimətin orta çıxması, kiber təhlükəsizlik, konfidensiallıq məsələləri Sİ-in KOB-larda tətbiqinin önündəki ən böyük çətinlik hesab olunur.

Nəticə: Əldə edilən nəticələrin ölkəmizdə eləcə də biznesin idarədilməsi, menecment ixtisaslarında bu istiqamətdə aparılacaq tədqiqatlara zəmin mahiyyətində faydalı olacaqdır. Buna paralel olaraq tədqiqat nəticələri əlaqədar akademik fəaliyyətlə məşğul olan tədqiqatçılar, menecerlər, biznes sahibkarları, sektorların tənzimləyici qurumları və digər müvafiq tərəfdaşlara töhfə verməklə ölkədəki idarəetmə, iqtisadiyyat və təhsil kimi bir sıra sahələr üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: *süni intellekt, kiçik və orta bizneslər, strateji idarəetmə, menecment.*

GİRİŞ

Süni İntellekt (Sİ) naviqasiya sistemlərindən, səsli köməkçilərdən tutmuş avtomatik parkinq vasitələrinə qədər həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Üzün tanınması sayəsində smartfonumuzun kilidini təhlükəsiz şəkildə açmaq üçün lazım olan yeganə şey sadəcə telefonumuzun ön kamerasına baxmaqdır. Bu nümunələr süni intellektin peşəkar və şəxsi həyatımızın vacib hissəsinə çevrildiyini açıq şəkildə göstərir.

Süni intellekt kompüterlərə insanın zəkasını tələb edən mücərrəd tapşırıqları və problemləri müstəqil şəkildə həll etməyə imkan verir. Mütəxəssislər əmindirlər ki, süni intellekt yaxın tarixdə icad olan elektrik enerjisi və ya internet kimi rezonans doğuran miqyasda ciddi tərəqqi olacaq.

Bu gün saysız-hesabsız qurğular artıq Əşyaların İnterneti (IoT) vasitəsilə birləşdirilib və ilk növbədə süni intellektdən istifadə etməyə imkan verən böyük həcmdə məlumat (Böyük Məlumat) yaradır. Süni neyron şəbəkələri daha sürətli nəticələr verən yeni, güclü avadanlıqla yaradıla bilər [1].

Şirkətlər arasında mövcud rəqabətdə də Sİ həlledici rol oynayır. Top-menecerlər, şirkətlər yaxın beş ildə süni intellekt tətbiq etməsələr, hesab edilir ki, onların bizneslərinin uğursuzluq riski daha yüksəkdir. Bir şey məlumdur ki: Sİ təkcə böyük korporasiyaların deyil, həm də kiçik və orta müəssisələrin (KOB) biznes modellərini dəyişir. O zaman sual yaranır ki, KOB-lar üçün Sİ-in dəqiq nəticələri nədir? Hal hazırda dünya ölkələrində KOB-larda tətbiq olunan Sİ alətləri mövcuddurmu və bu alətlərin biznes müəssisələrində hansı məqsədlər üçün istifadə edilir? Xüsusən strateji idarəetmə prosesində Sİ-dən istifadə olunurmu? KOB-lar süni intellekt tətbiq etməkdə hələ də çətinlik çəkirləmi, bu çətinliklər əsasən hansı faktorlarla əlaqədardır? Bu araşdırmamızın əsas məqsədi də məhz bu suallara cavab axtarmaqdır. İstər nəzəri, istərsə də praktiki baxımdan müasir mənbələr onu göstərir ki, süni intellekt demək olar ki, bütün sənayelərdə artan rol oynayacaq, eyni zamanda yeni biznes modelləri üçün əsas təkan verəcək və bir çox yeni ideyalarla müxtəlif sənayələrin mövcud vəziyyətlərinə meydan oxuyacaq. Beləliklə, Sİ kimi gələcək texnologiyaların tətbiqi KOB-lar üçün gələcək rəqabət qabiliyyətini təmin etmək üçün getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.

Konseptual baxış

Kiçik və orta bizneslər

Dünya üzrə şirkətlərin təqribən 90%-i mikro, kiçik və orta biznes (KOB) subyektləridir. KOB-lar dünyada məşğulluğun təmin edilməsində önəmli rol oynayır – təqribən 60-70%. Dünyada ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 50%-i KOB-lar tərəfindən təmin olunur. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da KOB-lar iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi, dayanıqlı və davamlı inkişafın açarıdır. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı (21 dekabr 2018-ci il) ilə mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin yeni bölgüsü meyarları bu şəkildə təsdiq olunub; mikro sahibkar işçilərinin sayı 10-dək, illik gəliri 200 min manatadək olan sahibkardır. İşçilərinin sayı 11-50 arasında, illik gəliri 3 milyon manatadək olan sahibkar kiçik sahibkar hesab olunur. Orta sahibkar işçilərinin sayı 51-250 arasında, illik gəliri isə 3-30 milyon manat arasında olan sahibkardır. Ölkəmizdə sahibkarların 99%-dən çoxunu KOB subyektləri təşkil edir. Fəaliyyətdə olan KOB subyektlərinin 97,3%-i mikro, 1,9%-i kiçik və 0,8%-i orta sahibkarlıq subyektləridir. Ölkəmizdə KOB subyektləri əsasən ticarət, kənd təsərrüfatı, tikinti, emal, logistika, sənaye, turizm, ictimai iaşə, nəqliyyat və digər sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2023-cü ilə olan məlumata Azərbaycanda 401149 KOB subyektidir (onlardan 389133 mikri, 8610 kiçik və 3406 ədəd kiçik ölçülü sahibkarlıq subyektidir) [2, 3].

Hal hazırda dünya miqyasında sərt və sürətli rəqabət şəraiti, həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlardakı KOB-ları strateji düşünməyə vadar edir. Bunun səbəbi, strategiyanın KOB-ların daha güclü hala gəlmələrini və rəqabətçi qalmalarını təmin edən güclü bir idarəetmə vasitəsi olmasıdır. KOB-ların dünya çapında məşğulluq yaratmaq, yoxsulluğun azaldılması və sərvət yaratmaq baxımından iqtisadi inkişafa töhfəsi kifayət qədər vurğulanmasa da [4], Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (2015), KOB-ların məşğulluğun 95%-indən çoxunu təmin etdiyini, ÜMM-un təminən yarısını və ümumi iş həcminin 60-70%-ini yaratdığını qeyd edir. Məsələn üçün Kiçik Bizneslər İdarəsi-nin (SBA) (2014) hesabatında KOB-ların ABŞ iqtisadiyyatında təməl bir rola malik olduğu, ABŞ-dəki bütün işverən firmaların 99,7%-ini təmsil etdiyini və ABŞ-dən olan işçilərin yarısına məşğulluq təmin etdiyini qeyd edir [5].

Qloballaşmanın artıq süni intellekt dövrünü yaşadığımız bu günlərdə kiçik və orta müəssisələr (KOB) yaxın vaxtlara qədər iri təşkilatlarda strateji qərarların hərəkətverici qüvvəsi olan çevrə şərtlərindən artıq kənar qala bilmirlər. Artıq KOB-lar özlərini, texnoloji və qloballaşmadakı fəvqəladə tərəqqilər səbəbiylə daha da artan eyni sürət, yeni və dayanıqlı olmayan dəyişikliklərin təsiri altında qalırlar. KOB menecerləri artıq, firmalarının/sectorlarının çevrələrindəki bu sürətli və mütəmadi dəyişikliklərdən təsirlənəcəyi gerçək bir təhlükə və/və ya ehtimal ilə qarşı qarşıyırlar. Məhz bu səbəblə, KOB-ların çoxunun qarşılaşdığı sürətlə dəyişən şəraitlərə/şərtlərə hazırlanmaq və bunların öhdəsindən gəlmək üçün strateji planlarını hazırlayaraq tətbiq etdikləri ənənəvi mütodlarda dəyişiklik vasitəsi rolundadırlar [6, 7]. Gibb və Scott [8], kiçik biznes menecerləri daha rəsmi bir planlama prosesi mənimsədikcə, strateji planlamanın əhatəsinin şirkətin böyümə və inkişaf yoluna mütləq sürətdə təsir edəcəyini və firmanın mövcud böyüklüyünü və potensialını artırmaq üçün çərçivə təmin edəcəyini müdafiə edirlər.

Strateji (strategiyalı) idarəetmə

Strateji idarəetmə KOB-lar üçün qlobal rəqabətli biznes mühitində davamlı rəqabət üstünlüklərini inkişaf etdirmək üçün güclü bir vasitə kimi tanınır. Aremu və Oyinloye [9] görə, strateji idarəetmə biznesə ümumi istiqamət verir və təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsini, bu məqsədlərə nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli təlimatların və planların işlənilməsi və sonra planların həyata keçirilməsi üçün resursların ayrılmasını nəzərdə tutur. Babalola və Taiwo-nun [10] araşdırması göstərir ki, strateji idarəetmə iyerarxik məhsul və davamlı inkişaf edən bazarlar arasında optimal tarazlığın axtarışını əhatə edir. İnkişaf edən bazarda belə, təşkilat köhnə bazar üçün köhnə məhsulu istehsal etmək, köhnə məhsulu başqa bazar üçün yenidən qablaşdırmaq, köhnə bazar üçün yeni məhsul hazırlamaq və ya başqa bazar üçün yeni məhsul hazırlamaq da daxil olmaqla bir neçə fundamental alternativlərlə üzləşir. Əvvəlki tədqiqatlar təsdiqləyir ki, strateji idarəetmə proseslərindən istifadə KOB-ların fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir [11, 12].

30-40 il əvvəl baxıldığı zaman KOB-larda strateji idarəetmə, təşkilatın performansı və KOB-lar arasında əlaqəni tədqiq edən araşdırmalar sübut edirdi ki, KOB-lar strateji idarəetmə mövzusunda yalnız strateji planlama ilə kifayətlənirdilər. Bunu da hərdən bir və bir biri ilə əlaqəli olmayacaq şəkildə həyata keçirirdilər. Eyni zamanda, strateji idarəetmənin KOB-larda tətbiqinə dair araşdırmalar bunun qeyri rəsmi, strukturlaşdırılmamış və müntəzəm olmadığını, əsasən geyri rəsmi mənbələrdən əldə edilən yetərsiz və effektiv məlumatlarla dəstəkləndiyini və proaktiv olmaqdan çox reaktiv olduğunu göstərmişdir [8]. Üstəlik, kiçik müəssisələrin menecerləri strateji düşüncə ilə məşğul olduqda, bu cür müzakirələr nadir hallarda mümkün olurdu və vaxt, xərc, təcrübə, məlumat, təlim, təhsil və sahibkarların bacarıqlarının olmaması səbəbindən formal xarakter daşıyırdı [13, 14].

Strateji idarəetmənin ümumi idarəetmə elmlərindən fərqli elmi və praktiki sahəyə ayrılması 1950-ci illərə təsadüf edir. "Strateji menecment" anlayışı təxminən 1960-1970-ci illərdə istehsalın ən yüksək səviyyələrində həyata keçirilən və mövcud idarəetmədən fərqlənən idarəetmə tərzini kimi yaranmışdır. Mövcud biznes mühitindəki dəyişikliklər strateji idarəetmənin parçalanmasına səbəb oldu. Bu tip idarəetmənin əsas ideyası ətraf mühitdəki dəyişikliklərə tez və səmərəli reaksiya vermək və xarici mühitdən yaranan problemləri həll etmək üçün şirkətin ətraf mühitini prioritetləşdirməkdən ibarət idi. Dəyişən biznes mühitində şirkətin inkişafı üçün obyektiv zəmin yaradan rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsinin mənbələrinin, formalarının və üsullarının öyrənilməsi üzrə ixtisaslaşma bu təcrid üçün əsas şərt oldu [15]. Yuxarıda verilən bilgilərin işığında strategiyalı idarəetmə prosesini aşağıdakı kimi təsvir edə bilərik.

Şəkil 1. Strategiyalı idarəetmə prosesi [16]

Şəkil 1-dən də göründüyü kimi strateji idarəetmə anlayışı müəssisələrdə onun sahibkar(lar)ı və (və ya) menecerlərinin strateji düşüncəyə sahib olması ilə başlanır. Daha sonrakı mərhələdə müəssisənin strateji idarəedilməsini hazırlayacaq, həyata keçirəcək və ona nəzarət edəcək staretqlərin (stratejistlər) seçilməsi və təyin olunması lazımdır. Seçilmiş strateqlər müəssisənin daxili və xarici çevrəsindəki amilləri və onların alt faktorlarının analizini apararaq datalar əldə edirlər. Təhlil edilən datalardan sonra müəssisənin məqsəd, vizyon və missiyasını müəyyən edirlər, və ya yenidən müəyyən edilər, buna strateji yönləndirmə mərhələsi adı verilir. Növbəti mərhələdə isə biznes müəssisəsinin və ya onun konkret funksiyasını yerinə yetirən şöbəsinin (departamentinin) strategiyası (əsas və alt strategiyalar, korporativ və ya funksional strategiyalar və s. şəkildə) müəyyən olunur. Seçilmiş strategiyalar tətbiq edilərək, uzun perspektivdə ona nəzarət həyata keçirilir. Yəni əslində stratejiyalı idarəetmə ilə standart idarəetmə arasında idarəetmənin funksiyaları (planlama, təşkilatlandırma, aparıcılıq və nəzarət) heç bir fərq yoxdur. Strateji idarəetməni əsas xarakterik xüsusiyyətini bu şəkildə izah edə bilərik; Staretji idarəetmə - biznesin; (1) uzun perspektivdə varlığını davam edirməsinə, (2) dayanıqlı/davamlı rəqabət üstünlüyü qazanmasına və (3) ortalamanın üzərində gəlir əldə etməsinə istiqamətlənmiş bilgi toplama, analiz, seçim, qərar və tətbiq etmək fəaliyyətlərinin bütünüdür. Burada sual oluna bilər ki, misal üçün 5-7-10 və ya 20 illik hazırlanmış bir strategiya sürətlə dəyişən global və milli rəqabət mühitində mütləq şəkildə sabit qalırımı? Yəni seçilmiş hər hansı bir strategiya dəyişməzdirmi? Bu suala aşağıdakı şəkildə cavab versək daha məqbul olacaqdır [16].

Şəkil 2. Strategiyalı idarəetmə prosesi və strategiyalar [16]

Şəkil 2-də stratejiyalı idarəetmə prosesinin əvvəlinə və sonrasına təsir edən əsas amilin çevrə (daxili və xarici mühit) olduğunu görürük. Bu isə o deməkdir ki, dəyişən çevrə amilləri mütləq şəkildə biznes müəssisəsində məqsədə qoyulmuş strategiyaya müəyyən mənada təsir edə bilər. Nəticədə isə həmin strategiya ya tamamilən, ya müəyyən qədər reallaşır. Hətta mümkündür ki, yaranmış situasiya ilə əlaqədar, məqsədə qoyulmuş stratejiya idarəetmənin hər hansı bir pilləsində tamamilən ləğv edilərək, yeni yaranan strategiyalar hazırlana bilər. İkinci hal müəssisələr üçün çox da arzu olunan deyil, çünki hər strateji idarəetmə prosesi maddi və bəşəri resurslar tələb edir. Bundan başqa bilgi (data) toplamaq və vaxt baxımından müəssisəyə çətinliklər törətməməlidir [16].

Strateji idarəetmənin əsas xüsusiyyəti biznes müəssisələrinin çevrəsindəki uzaq (makro və ya ümumi) mühitin, yaxın (mikri, biznes/iş və ya sektor) mühitin, eləcə də daxili mühitin analiz edilməsi gərəkdir. Biznesin makro mühiti dedikdə; PESTEL (Political, Economic, Social-Demographic, Technology, Ecology, Law) faktorlarının və onların alt amillərinin təhlili nəzərdə tutulur. Buraya son illər International (Beynəlxalq biznes) mühitini də əlavə edilir. Mikro mühitdə isə Porterin 5 Gücü deyərək adlandırılan; rəqiblər, təchizatçıların sövdələşmə üstünlüyü (gücü), müştərilərin sövdələşmə gücü, rəqiblər arasındakı rəqabətin şiddəti (intensivlik dərəcəsi) və əvəzədiçi məhsullar daxil edilir. Daxili mühitdə isə, müəssisənin insan resursları, maliyyə resursları, məhsul/xidmət istehsalı zamanı istifadə etdiyi bilik, texnologiya, iş prosesləri, təşkilatın strukturu, idarəçilik/liderlik və mədəniyyət kimi amillər aiddir [17, 18].

Bütün bu amillərin hər birinin rəqabət üstünlüyü əldə etmək və dayanıqlı fəaliyyət, eləcə də ortalamadan çox mənfəət əldə etmək üçün öyrənilməsi biznes müəssisələrinin strateji idarəedilməsi baxımından önəm kəsb edir. Məhz bu nöqtədə süni intellektin biznes müəssisələri xüsusən də KOB-lar üçün üstünlük yaradan ünsür olduğunu demək mümkündür.

İntellekt adətən insanlarla əlaqəli olan bir anlayışdır. İnsanlar nəticə verən, qəliblərdən (vərdişlərdən, standartlardan) xaric düşünən və ümumiyyətlə başqalarının yerinə yetirməkdə çətinlik çəkdiyi işləri görən və problemlərə həllər gətirən şəkillərdə hərəkət etdikləri zaman, bu cür insanlar zəkali (ağıllı, intellekt səviyyəsi yüksək) insanlar olaraq qəbul edilir. Ancaq texnologiyanın təkmilləşməsi, problemləri nöqsansız, effektiv və məhsuldar bir şəkildə həll edən makinalar yaratmağı mümkün etmiş və beləcə Süni İntellekt (Sİ) məhfumu ortaya çıxmışdır. Sİ, insanların zəka səviyyəsini təqlid edə bilən İKT vasitələri, cihazlar, proqramlar və proseslərin bir yerə gəlməsidir; makinaların, indiyə qədər intellektual varlıqlar olaraq qəbul edilən insanlar tərəfindən gerşəkləşdirilən tapşırıqları yerinə yetirməsini təmin edir. Bu fikri dəstəkləyən [19], Sİ-nin insan aqlını təqlid edən İKT kolleksiyası olduğunu irəli sürürlər. Makinların daha əvvəl yalnızca insan zehinləriylə əlaqələndirilən koqnitiv funksiyaları yerinə yetirməsini təmin edir [20]. Merriam-Webster-in lüğətində [21] isə süni intellekti “ağıllı davranışın simulyasiyası ilə məşğul olan kompüter elminin bir qolu...” və “bir maşının ağıllı insan davranışını təqlid etmək qabiliyyəti” kimi tərif edir. Başqa cür desək, süni intellekt insan zəka proseslərinin maşınlar, xüsusən də kompüter sistemləri tərəfindən simulyasiyasıdır. Bu proseslərə öyrənmə (məlumatların əldə edilməsi və bu məlumatdan istifadə qaydaları), əsaslandırma (təxmini və ya müəyyən nəticələrə gəlmək üçün qaydalardan istifadə) və özünü düzəltmə (səhvlərin və nasazlıqların öz təşəbbüsü ilə tənzimlənməsi və ya düzəldilməsi) daxildir. Süni intellekt hesablama, riyaziyyat və məlumatlardan tutmuş psixologiya, fəlsəfə və dilçiliyə qədər bir çox elmlərə aiddir.

Süni intellekt kompüterlərə insanın zəkasını tələb edən mücərrəd tapşırıqları və problemləri müstəqil şəkildə həll etməyə imkan verir. Burada unikal xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, klassik proqram təminatından fərqli olaraq, Sİ sabit əvvəlcədən proqramlaşdırılmış həll yolundan istifadə etmir. Bunun əvəzinə, müstəqil öyrənmə alqoritmləri məlumatları müstəqil şəkildə təhlil etmək və şərh etmək və onun əsasında qərarlar qəbul etmək üçün istifadə olunur. Buna öyrənmə sistemləri deyilir, çünki AI empirik bilikləri öyrənməyə və yeni vəziyyətlərə tətbiq etməyə qadirdir. Nümunələrə maşın tərcüməsi, chatbotlar, təsvirin tanınması və ağıllı evlərdə səsli yardım daxildir [22].

Kollektiv süni intellekt termini müxtəlif məqsədlər üçün istifadə oluna bilən müxtəlif texnologiyaları əhatə edir. Mümkün əməliyyat modelləri bir-birinin üzərində qurulan dörd sahəyə bölünə bilər [23]: (1) İnformasiya ətraf mühitdən qəbul edilir (*qavranılır*). Bu, oxumaq, seyr etmək, hiss etmək, eşitmək, danışmaq, iyləmək və dadmaq kimi insan hissələrinə bənzər şəkildə edilir. (2) Növbəti mərhələdə elektron məlumatlara çevrilən informasiya işlənilir (*emal*), qiymətləndirilir və nəticələr çıxarılır. (3) Buna əsaslanaraq, Sİ məlumatdan asılı olaraq müxtəlif mümkün hərəkətləri yerinə yetirə bilər (*fəaliyyət*). (4) Hər bir emal əməliyyatı ilə süni intellekt öz “təcrübə biliklərini” genişləndirə və gələcəkdə məlumatları daha yaxşı emal etməyi *öyrənə bilər*.

Bəzi sahələrdə süni intellektin imkanları artıq insanların imkanlarını üstələyir. Məsələn, mətnlərin vektorlaşdırılması insan analitik qabiliyyətlərinin “müntəzəm” olması ilə bağlı olan anlayışları təmin edir. Lakin əvvəlki məqalələr artıq süni intellektə öz-özünə fəaliyyət göstərən, “avtosapient” adlanan, insanlar üçün əməkdaşlıq tərəfdaşı kimi baxmaq yanaşmasını təsvir edirdi. “Avtosapient”, Heimans və Timms (2024) tərəfindən yaradılmış sözdür, o, “avtomatik”, avtonom hərəkət etmək üçün və “ağıllı”, biliyə sahib olmaq üçün komponentlərdən ibarətdir. Bununla belə, mövcud nəşrlərdə müvafiq təcrübəyə malik *avtosapient* tərəfdaş kimi strateji idarəetmə çərçivəsində Sİ-in yaradılmasına yanaşma yoxdur [24, 25].

Süni intellektin mövcud imkanları strateji səviyyədə biznes mühitinin mürəkkəbliyi ilə sistemə şəkildə məşğul olmaq üçün əvvəllər istifadə olunmamış imkanlar təklif edir. Strateji idarəetmə təcrübəsi ilə təchiz edilmiş texnologiya makro və mikroiqisadi mühitdən strukturlaşdırılmamış məlumatları emal etmək, şirkətdən lazımı daxili məlumatları toplamaq və qiymətləndirmək və bu əsasda strateji mövqeləşdirmə üçün yeni yanaşmalar təqdim etmək üçün avtosapient tərəfdaş kimi çıxış edə bilər. Strateji istiqamət və əlaqəli təşəbbüslərlə bağlı qərar qərar qəbul edən şəxsə qalsa da, bu qərarın əsasını texnologiyadan istifadə etməklə xeyli təkmilləşdirmək olar [26].

Şəkil 3. Süni İntellektin funksional mexanizmi [23].

Süni intellekt (AI) və rəqəmsal transformasiya təşkilatların necə fəaliyyət göstərməsinə, qərar qəbul etməsinə və müştərilərlə qarşılıqlı əlaqəyə dərinlən təsir edərək, müasir biznes innovasiyalarında əsas qüvvələr kimi ortaya çıxdı. Dünyada bir çox iqtisadiyyatların əsasını təşkil edən Kiçik və Orta Müəssisələr (KOB) bu texnologiyaların transformasiya potensialını getdikcə daha çox etiraf edirlər. KOB-lar üçün süni intellekt və rəqəmsal transformasiya rəqabət qabiliyyətini artırmaq, səmərəliliyi artırmaq və yeni inkişaf imkanlarını açmaq üçün yollar təklif edir. Bununla belə, bu texnologiyaların mənimsənilməsi istiqamətində edilən səyahətlər (təşəbbüslər), daha böyük korporasiyaların qarşılaşdıqlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən unikal problemlər və imkanlarla doludur [27, 28].

KOB-ların süni intellektdən istifadəsinə dair bəzi tədqiqatlar AI inkişaf proseslərini ümumi İT inteqrasiya addımları ilə əlaqələndirərək təqdim edir. Məsələn, bəzi tədqiqatlar KOB-ların üzləşdiyi çətinlikləri, onların imkan və imkanlarını kifayət qədər nəzərə almadan, xüsusi olaraq iri miqyaslı müəssisələr üçün addımlar təklif edir. Buna görə də, bu tövsiyələr KOB-lar üçün kifayət qədər praktik həllər təklif etmir. Muminova və dostları KOB-larda Sİ inteqrasiya prosesini hərtərəfli araşdırmışlar, bu prosesin qarşısında duran əsas maneələri müəyyənləşdirmişlər və bu maneələri aradan qaldırmaq üçün dörd komponentli AI tətbiqi modelini təklif etmişlər. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, süni intellekt tək-cə əməliyyat səmərəliliyini artırmır, həm də KOB-ların rəqabət üstünlüyünə töhfə verərək innovasiyaları təşviq edir. Bu kontekstdə Muminova və başqalarının təqdim etdiyi model, KOB-ların AI-ni daha sistemli və davamlı şəkildə qəbul etmələri üçün mühüm bələdçi kimidir [29].

Bir tərəfdən, KOB-lara kifayət qədər yol göstərəcək Sİ inteqrasiya rəhbərlərinə duyulan ehtiyac getgədə artarkən, digər tərəfdən də KOB dünyasında rəqabətçi olmağın üst səviyyələrə çatdığı müşahidə edilir. Bu minvalla, Forbes Türkiyədə nəşr olunan məqalədə, Türkiyədə Sİ texnologiyalarından istifadə edən şirkətlərin gəlir artımının 30% olduğu, ancaq bu nisbət qlobal ortalama olan 63 %-in olduqca gerisində qaldığı ifadə edilir [30]. KOB-ların Sİ texnologiyalarını mənimsəməsi, ölkəmizin iqtisadiyyatı üçün də önəmli bir sıçrayış nöqtəsi ola bilər. Bu səbəblə, KOB-lar, Sİ texnologiyalarını strateji bir yanaşma ilə iş proseslərinə inteqrasiya etməli və bu inteqrasiyanı daha dayanıqlı və məhsuldar bir şəkildə həyata keçirmək üçün geniş əhatəli planlamalar edilməlidir.

Strateji idarəetmə prosesində süni intellektdən istifadə

Müasir biznes mühitində strateji idarəetmə getdikcə daha mürəkkəb və qeyri-müəyyən xarakter alır. Bu şəraitdə süni intellekt (Sİ) təşkilatların daha dəqiq məlumat toplamasına, bazar tendensiyalarını proqnozlaşdırmasına və qərar qəbulunu optimallaşdırmasına imkan yaradır. Strateji idarəetmə prosesinə inteqrasiya edilən Sİ alətləri yalnız informasiya analizini avtomatlaşdırmaqla kifayətlənmir, həm də alternativ strategiyaların sınaqdan keçirilməsi, risklərin modelləşdirilməsi və kommunikasiya proseslərinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayır. Bununla belə, Sİ-nin təqdim etdiyi imkanlar insan mühakiməsini əvəz etmir, əksinə, menecerlərin qərarvermə qabiliyyətini dəstəkləyərək strateji baxışın formalaşdırılmasında tamamlayıcı funksiyanı yerinə yetirir.

Tədqiqatın əsas mövzusu və sualı məhz KOB-ların strateji idarəedilməsi prosesində Sİ-dən istifadənin mahiyyəti haqqındadır. Bunun üçün həm nəzəri həm də praktiki məlumatlarını icmal şəklində toplayaraq təhlil etik. Tədqiqatın metodu, təhlili, nəticələri və gəlinən ümumi tövsiyələr aşağıdakı hissədə yer alıb.

MATERIAL VƏ METODLAR

Bu araşdırmamızın məqsədi də məhz bu xüsusda KOB-ların strateji idarə edilməsi prosesində süni intellektdən hansı istiqamətlərdə istifadə edə bildikləri, bunu yerinə yetirərəkən praktiki cəhətdən hansı problemlərlə üzləşdikləri və bu problemlərin həlli üçün nələrin tövsiyyə edildiyini araşdırmaqdır. Bunun üçün əlaqədar akademik mütəxəssislərin və praktikadakı menecerlərin nələri tövsiyyə etdiklərinə dair əlaqədar ədəbiyyatlar dərinləndirən təhlil edilmiş və tədqiqat üçün olduqca əhəmiyyətli nəticələr əldə edilmişdir.

Mövcud iş dünyasında KOB-ların süni intellektdən istifadələrinə dair məlumatların toplanması, analiz edilməsi, öyrənilməsi və ölkəmizdəki KOB-lar üçün tətbiqinə dair tövsiyələrin verilməsi tədqiqatın əhəmiyyətini bir daha ortaya çıxarmışdır.

“Süni intellekt rəqabət üstünlüyü mənbələrinə hansı üsullarla təsir edir?” tədqiqat sualına cavab vermək üçün Tranfield və digərlərinin metodologiyasından istifadə etməklə sistemik ədəbiyyat icmalı (SLR) aparılmışdır [31]. İcmal olunan tədqiqatlar empirik və konseptual məqalələrin qiymətləndirilməsi üçün Sİ-in strateji idarəetmədə transformativ rolu haqqında təsəvvürləri sintez etmək üçün istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın nəticəsində, strategiyanın formalaşdırılması təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi mühiti təhlil etməyi və sonra təşkilatın necə rəqabət aparacağına dair bir sıra strateji qərarlar qəbul etməyi əhatə edir. Bununla belə, formalaşdırma təşkilatın həyata keçirməli olduğu bir sıra məqsəd və ya məqsədlər və etalonlarla yekunlaşır. Buna görə də müəssisənin çevrəsinin təhlilinə aşağıdakılar daxildir: siyasi, iqtisadi, sosial, texnoloji, hüquqi və ekoloji mühiti özündə cəmləşdirən uzaq xarici mühit; sənaye mühiti (Porterin Beş Qüvvəsi), məsələn, rəqib təşkilatların rəqabət davranışı, alıcıların/müştərilərin və tədarükçülərin sövdələşmə gücü, yeni iştirakçılar təhlükəsi və alıcıların məhsulları əvəz etmək qabiliyyəti; və təşkilatın resurslarının güclü və zəif tərəflərinə aid olan daxili mühit (yəni işçiləri, prosesləri və İT sistemləri) [32].

NƏTİCƏLƏR

Kiçik və orta müəssisələr (KOB) ölkələrin iqtisadiyyatlarının lokomotivi rolundadır. Buna paralel olaraq süni intellekt (Sİ) innovativ iqtisadiyyata doğru gedən yolda təməl rol oynayır. Belə ki, Süni intellekt insanın zəkasını tələb edən hesablama gücünə əsaslanaraq mücərrəd tapşırıqları və problemləri həll edə bilir. Sİ-i tətbiq edən biznes müəssisələri rəqiblər qarşısında üstünlük qazanır və daha uzun perspektivli və dayanıqlı rəqabət əldə etmiş olurlar. Dolayısı ilə Sİ KOB-lərin strateji idarəedilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu araşdırma məqaləsində KOB, Sİ və strateji idarəetmə anlayışlarının mahiyyətlərini qısa izah etdikdən sonra KOB-lərdəki strateji idarəetmə prosesində bu texnologiyanın tətbiqinə dair mövcud nəzəri və praktiki məlumatlar, perspektivlər, çətinliklər və onların həllinə dair tövsiyələrin icmalı təsvir olunur.

İstehsalçı Sİ (Generative AI), onun imkanları və şirkətlərdə texnologiyaların strateji istifadəsi idarəetmə jurnallarında təkrarlanan mövzuya çevrilib. Bununla belə, şirkətləri əhatə edən çoxsaylı imkan və təhdidləri nəzərə alaraq, bu sahədə düzgün təşəbbüslər etmək çətin olur. Texnoloji imkanlarla bağlı gündəlik yeniliklər, daha dayanıqlı iqtisadiyyat üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürmək üçün müxtəlif maraqlı tərəflərin təzyiqi və ya növbəti beynəlxalq böhranı gözləmək və ona reaksiya vermək, sənayedəki rəqiblərinin strateji tədbirləri ilə

yanaşı, şirkətin makroiqtisadi mühitindən yaranan və ona təsir edən amillərdən yalnız bir neçəsidir [33]. Xüsusilə kiçik və orta müəssisələr (KOB) tez-tez belə mürəkkəb mühitdə strateji naviqasiya etmək üçün təcrübə və bacarıqlara malik deyillər ki, bu da qərar qəbul edənlərdən qısamüddətli bazarda yerləşdirmə strategiyasından və təcrübəyə əsaslanan ardıcıl satış prosesindən daha çox şey tələb edir [34].

Immo və həmkarları “Süni intellekt Kiçik və Orta Müəssisələrdə Dayanıqlığı Necə Artıra bilər” məqaləsində kiçik və orta müəssisələrin (KOB) davamlılığını gücləndirmək üçün generativ süni intellektin strateji idarəetmə prosesinə necə inteqrasiya oluna biləcəyini araşdırır. Strateji idarəetmə prosesi üç mərhələyə bölünür: Birincisi, makro və mikroiqtsadi mühitdən strukturlaşdırılmamış məlumatlar toplanır və strukturlaşdırılır. Burada süni intellekt müvafiq məlumatları səmərəli şəkildə toplamaq və ümumiləşdirməklə dəstək verir, qərar qəbul edənlərə cari tendensiyaları və inkişafı daha yaxşı qiymətləndirməyə imkan verir. İkinci mərhələdə, daxili resursların qiymətləndirilməsi, AI şirkət daxilində gizli bilikləri əldə etməyə və güclü və zəif tərəfləri aşkar etmək üçün sistemik şəkildə təhlil etməyə kömək edir. Strategiya inkişafının son mərhələsində süni intellekt daxili və xarici məlumatları birləşdirir, yeni strateji yanaşmalar yaradır və bununla da konkret fəaliyyət planlarının hazırlanmasını dəstəkləyir. Süni intellekt tərəfdaş kimi çıxış edir, qərarların qəbulunu əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirir və sağlam strateji planlaşdırma vasitəsilə şirkətin dayanıqlığını gücləndirir [26].

Xüsusilə, davamlılığını artırmaq üçün şirkətlər texnoloji tendensiyalar, tənzimləmə dəyişiklikləri və yeni bazar girişləri kimi makro və mikro mühiti davamlı olaraq qiymətləndirən bir sistem yaratmalıdırlar. Bu kontekstdə daxili imkanlar da strateji idarəetmənin əsas elementi olan cari bazar reallıqlarına uyğun qiymətləndirilməli və optimallaşdırılmalıdır. Dayanıqlığı artırmaq üçün belə bir quruluşa ehtiyac heç də yeni olmasa da, biznes mühitinin artan dəyişkənliyi səbəbindən onu qurmaq üçün təzyiq artır. Xüsusilə kiçik və orta şirkətlərin üzləşdiyi problem korporativ strukturu davamlı olaraq qiymətləndirən və şirkətin dayanıqlılığına töhfə vermək üçün menecerlərə sistemli və strateji şəkildə onunla işləməkdə dəstək verən bir sistemin qurulması üçün resursların və bacarıqların olmamasıdır.

Hal hazırda biznes müəssislərində istifadə olunan bəzi süni intellekt texnologiyalarına aşağıdakıları misal verə bilərik [35];

- **Gələn zəngləri yazıya çevirmək:** Otter və Wingman kimi alətlər danışıqları yazıya çevirir.
- **Gündəliyin idarəedilməsi:** Motion və Akiflow kimi alətlər, optimum günlük proqramlar yaratmaq üçün süni intellektdən istifadə edir.
- **E-posta gələn qutusunun idarəedilməsi:** Levity kimi alətlər isə, mesajları avtomatik olaraq sıralayaraq, etiketləyərək və kateqoriyalara ayıraraq gələn mesajlar qutunuzu kontrolda saxlamağa kömək edir.
- **Mühasibat və maliyyə:** Bir çox proqram həlli, qaimə hazırlamaq, maliyyə datalarını analiz etmək və işçilərin xərclərini toplamaq üçün süni intellektdən istifadə edir.
- **Data girişi:** Docuf.AI alətlər isə, sənədlərə data girişini avtomatikləşdirir.

Sırf strategiya üçün məşhur AI alətlərinə nəzər yetirsək, onlardan bəziləri aşağıda verilmişdir [36];

Quantive StrategyAI: Strateji planlaşdırma və icra üçün uyğunlaşdırılmış hərtərəfli strateji kəşfiyyat platforması təklif edir.

IBM Watson: Qabaqcıl analitika və təbii dil emal imkanlarını təmin edir. Mürəkkəb məlumatların təhlili və strateji fikirlər yaratmaq üçün idealdır. Məsələn, pərakəndə satış şirkəti Watson-dan bir çox kanallar üzrə müştəri rəylərini təhlil etmək, yaranan tendensiyaları və əhval-ruhiyyə nümunələrini müəyyən etmək üçün istifadə edə bilər.

Google Cloud AI: Müxtəlif biznes tətbiqləri üçün maşın öyrənmə alətləri dəstəni təqdim edir. Proqnozlaşdırılan modelləşdirmə və trendin proqnozlaşdırılmasında mükəmməldir. İstehsal şirkəti təchizat zənciri əməliyyatlarını optimallaşdırmaq və texniki xidmət ehtiyaclarını proqnozlaşdırmaq üçün bundan istifadə edə bilər.

Salesforce Einstein: Müştəri yönümlü strategiyalar üçün AI-ni birbaşa CRM sistemlərinə inteqrasiya edir. Bu şirkət müştəri davranışlarının təhlili və fərdiləşdirmə strategiyaları üzrə ixtisaslaşmışdır. B2B xidmət təminatçısı, çarpaz satış imkanlarını müəyyən etmək və müştəri itkisini proqnozlaşdırmaq üçün Eynşteyndən istifadə edə bilər.

Quantive StrategyAI biznes müəssisələrində strateji idarəetmədə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan və unikal güclü tərəfləri olan bir alətdir. Yuxarıda bəhs etdiyimiz bütün alətlər güclü AI imkanları təklif etsə də, Quantive StrategyAI bir neçə cəhətdən fərqlənir [36]:

Strategiya üçün xüsusi diqqət: Ümumi təyinatlı AI platformalarından fərqli olaraq, StrategyAI xüsusi olaraq strateji idarəetmə üçün qurulub və strategiyanın hazırlanması, icrası və qiymətləndirilməsi üçün uyğunlaşdırılmış xüsusiyyətlər təklif edir.

İntegrasiya edilmiş yanaşma: StrategyAI çoxlu alətləri birləşdirmək ehtiyacını aradan qaldıraraq, planlaşdırmadan tutmuş fəaliyyətin izlənməsinə qədər strategiyanın bütün aspektləri üçün vahid platforma təqdim edir.

Əməkdaşlıq xüsusiyyətləri: Platforma böyük təşkilatlar arasında effektiv strategiyanın həyata keçirilməsi üçün çox vacib olan komandanın uyğunlaşdırılmasını və əməkdaşlığı asanlaşdırır.

Uyğunlaşma: StrategyAI-nin ssenari planlaması və real vaxt analitikası təşkilati çevikliyi gücləndirərək bazar dəyişikliklərinə cavab olaraq sürətli strategiya dönmələrinə imkan verir.

İstifadəçi dostu interfeys: Məlumat alimləri deyil, strateqlər üçün nəzərdə tutulmuş StrategyAI intuitiv, istifadəsi asan paketdə güclü süni intellekt imkanları təklif edir.

Bu güclü tərəfləri birləşdirərək Quantive StrategyAI strateji idarəetmə ehtiyaclarının tam spektrinə cavab verən unikal həll təklif edir və onu süni intellekt vasitəsilə öz strateji imkanlarını artırmaq istəyən təşkilatlar üçün güclü alətə çevirir [36].

Almaniyada aparılmış bir tədqiqatın nəticəsi göstərir ki, KOB-larda Sİ-in tətbiqi ilə bağlı əvvəlki tədqiqatlar məhduddur. Ümumilikdə Sİ-in tətbiqinə və KOB-larda texnologiyanın mənimsənilməsinə təsir edən amillərlə bağlı araşdırmalar mövcud olsa da, KOB-larda Sİ-in tətbiqinə xüsusi təsir göstərən amillərlə bağlı daha çox araşdırmaya ehtiyac var. Ədəbiyyat araşdırmamızın nəticələrini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar. Süni intellekt (AI) adətən insan zəkasını tələb edən vəzifələri yerinə yetirə bilən ağıllı maşınlar yaratmağı hədəfləyən bir sahədir. Süni intellekt süni intellektin iyerarxik alt dəstləri olan maşın öyrənməsi (ML) və dərin öyrənmə (DL) kimi digər əlaqəli anlayışlardan fərqləndirilə bilər. Süni intellekt sistemləri qavrayış, anlama, hərəkətə keçmək və öyrənmə ilə xarakterizə olunan insana bənzər davranış nümayiş etdirir. Bu haqda yuxarıdakı Şəkil 3-də ətraflı izah verilmişdir. Süni intellekt tətbiqi, biznes müəssisələrinin imkanlarını artırmaq və tapşırıqları avtomatlaşdırmaq üçün intellektual alqoritmlərin və sistemlərin mövcud iş axınlarına və texnologiyalarına inteqrasiyası prosesinə aiddir. Əvvəlki ədəbiyyat və tədqiqatlara əsasən Sİ tətbiqinə təsir edən amillərə məlumatların əlçatanlığı, texnologiya infrastruktur, təşkilati hazırlıq, yüksək idarəetmə dəstəyi və liderlik, Sİ strategiyası, uyğunluq, etik və mənəvi aspektlər və ətraf mühitə təzyiq daxildir. Eyni zamanda bir sıra müsahibələr zamanı belə bir təəssürat yaranmışdır ki, xüsusən də KOB-ların süni intellektlə bağlı ehtiyatları var. Bundan əlavə, sorğu edilən şirkətlərin ünsiyyət qurmaq istəyinin məhdud olması bu qabaqcıl texnologiyanın aşağı prioritetinə bənzəyir. Süni intellektə dayaz maraq çox yüksəkdir; lakin, çox vaxt konkret istifadə hallarının olmaması və ya risk götürmək və fərdi maneələri aşmaq cəsarəti kimi görünür. Bununla belə, əksər ekspertlərin fikrincə, süni intellekt çoxdan sadəcə trend olmaqdan çıxıb. Süni intellekt alman KOB-larının gələcəyi üçün çox vacib hesab edilir. Almaniyada süni intellekt həllərinin istifadəsi son iki ildə 2%-dən 8%-ə qədər 4 dəfə artdığı halda, şirkətlərin 30%-i artıq mümkün istifadə hallarını planlaşdırır və müzakirə edir. “Mittelstand Digital” şirkətinin araşdırmasına görə, süni intellekt yüksək inkişaf potensialına malikdir. Daha konkret desək, təkcə süni intellektdən qaynaqlanan artım effekti illik 50 milyard avroya bərabərdir [1].

Gələcək üç ildə hər dörd şirkətdən birinin süni intellekti tətbiq etməyi planladığı bildirilir. Bununla yanaşı Sİ-in tətbiqi zamanı bir sıra çətinliklərin ortaya çıxdığı da bildirilir. Bu çətinliklər *texnologiya*, *insanlar* və *təşkilat* yönündən üç qrupa bölünür. Texnoloji cəhətdən; - xarici AI ekspertləri üçün çətin əlçatanlıq, - texnologiyadan sui-istifadə, məlumatların qorunması və rəqəmsal etika riski aiddir. İnsanlar yönündən; - işçi qüvvəsinin daxili müqaviməti, - müştəri narahatlıqları kimi faktorlarla əlaqəlidir. Təşkilatın özü baxımından isə; • yuxarı rəhbərliyin dəstəyinin olmaması, • strateji üstünlüklər haqqında anlayışın olmaması, • məlumat bazasının olmaması və ya çatışmaması, • zəif texniki infrastruktur, • proseslər və təşkilati strukturlarla zəif uyğunluq amillər kimi məsələlər aid edilir. [1]

Sİ haqqında Texnologiya-Təşkilat-Ətraf mühit arasındakı inteqrasiya indeksli aparılmış tədqiqat nəticələri isə göstərmişdir ki, rəhbərlik tərəfindən maraq və açıq fikirlilik, AI-ni biznes dəyəri ilə əlaqələndirmək və KOB

səriştəsi və resurslarını nəzərə almaq çox vacibdir. Xarici təchizatçılar daxili səriştəsi olmayan KOB-lara kömək edə bilər, lakin resurs məhdudyyətləri problem yarada bilər. Buna baxmayaraq, tapıntılarımız göstərir ki, AI tətbiqi resurs qurbanlarına dəyər. Tədqiqat həm də mövcud məlumatlardan istifadə potensialına və KOB-ların öz məlumatlarından necə səmərəli istifadə edəcəyini anlamaq ehtiyacına işıq salır. KOB-ların cəlb edilməsi və dəyişikliklərə qarşı müqavimətin aradan qaldırılması və işçilərin təlimi süni intellektin uğurlu tətbiqi üçün çox vacibdir. Araştırmada əldə edilən bir digər tapıntı isə KOB-ların, asan əlçatan hədəflər üçün sürətli nailiyyətləri prioritet edərək, sürətli və asan Sİ həllərini tətbiq edərək faydalana biləcəklər. Bu strategiya, rəqəmsal texnologiyalar və məhdud resurslar haqqındakı məlumatla bağlı çətinliklərin öhdəsindən gələrkən, prosesləri optimizasiya etməyə və tətbiq prosesində sürət qazanmağa kömək edir. Nəticə olaraq tapıntılar Sİ-in sürətlə təkmilləşməsinin KOB-lara Sİ texnologiyaları inkişaf etdirmələri üçün sayısız hesabsız fürsət yaratdığını meydana çıxarmışdır. Lakin bu inkişaf, KOB-ların əməliyyatlarında süni intellekti öz əməliyyat praktikaları üçün təcili bir ehtiyac da yaratmışdır. Eyni zamanda TOE (Technology-Organization-Environment) çərçivəsinin yaradılmasında önəmli rol oynamışdır. Nəticələr göstərir ki, süni intellekt strategiyası, işçilərin cəlb edilməsi və etimadın gücləndirilməsində açıqlığın əhəmiyyəti AI-nin uğurlu tətbiqi üçün kritik amillərdir. Tədqiqat həmçinin mövcud məlumatlardan istifadə potensialını və KOB-ların öz məlumatlarından necə səmərəli istifadə edəcəyini anlamaq ehtiyacını vurğulayır. Süni intellektin sürətli inkişafı təkcə KOB-lar üçün süni intellekt tətbiq etmək üçün imkanlar yaratmadı, həm də onların bu texnologiyadan faydalanması üçün təcili bir şərait yaratmışdır [37].

Almaniyada aparılan başqa bir tədqiqat isə; KOB-ların süni intellektə münasibəti onların mövcud icra vəziyyəti ilə bağlıdır. Almaniyanın şimal-qərbindəki KOB-larda AI-nin yayılma dərəcəsini araşdıran bir məqalədə sənaye AI tətbiqlərinin tətbiqində maneələr və narahatlıqların olduğu bildirilir. Sİ-in Almaniyanın şimal-qərbində KOB-lar tərəfindən nadir hallarda istifadə olunduğu qeyd olunur. Bununla yanaşı çox az KOB-un isə öz tətbiqlərini inkişaf etdirməklə məşğul olduğu bildirilir çünki bu proses çox bahalı, uzun və tez-tez uğursuzluq riski yüksəkdir. Əksinə, KOB-lar getdikcə daha çox AI-a-service-ə etibar edir və bulud əsaslı həllərdən istifadə etməyə üstünlük verirlər. Şirkətləri tərəddüd edən müxtəlif səbəblər vardır. Qavranılan maneələr KOB-ların mövcud tətbiq vəziyyəti ilə bağlıdır, eyni zamanda datalarla bağlı yanlış təsəvvürləri və nou-hau çatışmazlığını göstərilir. Tətbiq statusunu nəzərə alaraq, iştirakçı şirkətlər üç qrupa bölünür: Pionerlər, Ertələyənlər və İnkarcılar. Pionerlər bu regionda süni intellekt tətbiq edən ilk KOB-lar sırasındadırlar, ertələyənlər isə hələ orada deyillər, lakin yaxın iki il ərzində orada ilk AI tətbiqini aktiv şəkildə yerləşdirməyi planlaşdırırlar. Cəmi 31 şirkət süni intellektdən istifadə ilə intensiv məşğul olur. Pionerlər məlumat bazasını əsas problem hesab edərkən, digər müəssisələr məlumat çatışmazlığını nisbətən az kritik görürlər. Bununla belə, AI layihələrinin uğuru üçün məlumatın keyfiyyəti kəmiyyətindən daha vacibdir. Verilənlərin toplanması və hazırlanması ən çox resurs tələb edən mərhələdir; keyfiyyətli məlumat məhdudluğu kompensasiya edə bildiyi halda, zəif məlumat alqoritmik uğursuzluğa gətirib çıxarır. KOB-lar tez-tez nou-hau çatışmazlığı və mütəxəssis cəlbə ilə bağlı çətinlik yaşayır, bu isə AI-ni daha çox böyük şirkətlərin texnologiyası kimi göstərir. Nəticədə onlar xarici mütəxəssislərə güvənməyə məcbur qalır və xərcləri əsas maneə kimi qiymətləndirirlər. Bunun qarşısını almaq üçün KOB-ların işçiləri məlumatların idarə edilməsi, strukturlaşdırılması və Sİ imkanlarının tətbiqi üzrə bacarıqlar qazanmalıdır. Bundan əlavə, məxfilik və tənzimləmə qaydaları üzrə məlumatlılıq artırılmalı və icra səviyyəsində intuitiv AI anlayışı formalaşdırılmalıdır [38].

Digər bir tədqiqatda isə; 2016 və 2025-ci illər arasında dərc edilmiş 50 tədqiqatın sistemətik ədəbiyyat icmalı vasitəsilə biz maşın öyrənməsi, təbii dil emalı və generativ süni intellekt daxil olmaqla görkəmli süni intellekt texnologiyalarını və onların satış və marketing, əməliyyatlar və logistika, maliyyə və digər funksiyalarda səmərəliliyin, qərar qəbul etmənin və innovasiyaların təkmilləşdirilməsində tətbiqlərini müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Nəticələr işçi qüvvəsinin təliminin, güclü texnologiya infrastrukturunun, məlumatlara əsaslanan mədəniyyətlərin və KOB-lar üçün strateji tərəfdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayır. Bundan əlavə, icmal AI dəyərinin ölçülməsi və optimallaşdırılması üsullarını, məsələn, əsas performans göstəricilərinin monitorinqi və müştəri məmnuniyyətinin yaxşılaşdırılmasını vurğulayır. Maliyyə məhdudyyətləri və etik mülahizələr kimi problemləri qəbul etməklə yanaşı, bu tədqiqat KOB-lar üçün davamlı inkişaf üçün süni intellektdən effektiv şəkildə istifadə etmək üçün praktiki təlimat verir və müxtəlif KOB kontekstləri üçün fərdiləşdirilmiş Sİ strategiyalarını araşdıran gələcək tədqiqatlar üçün zəmin yaradır. KOB-larda Sİ-dən xüsusən əməliyyat və logistika, iş zəkası və analitika sahələrində, KOB-larda makina (maşın) öyrənmək və təbii dil emalı (NLP) praktikalarından artan istifadəsindən bəhs olunur. Bu, prosesləri avtomatlaşdırmaq və qərar qəbul etməyi

təkmilləşdirmək üçün bu texnologiyaların potensialını vurğulayan əvvəlki tədqiqatlarla üst-üstə düşür. Bununla belə, bizim təhlilimiz KOB-lar üçün davamlı problemi də ortaya qoyur: effektiv maşın öyrənməsinin tətbiqi üçün tələb olunan yüksək keyfiyyətli məlumatların məhdud mövcudluğu. Bu məsələ xüsusilə iri müəssisələrdə daha az aktualdır. Bu tapıntı birgə məlumat mübadiləsi təşəbbüsləri və ya sintetik məlumat yaratma üsullarının tətbiqi kimi məlumat qıtlığını aradan qaldırmaq üçün xüsusi həllərin hazırlanmasının vacibliyini vurğulayır [39].

Bir digər araşdırma isə, istehsal edən KOB-ların AI tətbiqləri üçün resursları necə təşkil etdiyini başa düşmək üçün həyata keçirilmişdir. Bu məqalədə vurğulanır ki, süni intellekt son illərdə istehsal sektorunda sürətlə geniş yayılmışdır. Bununla belə, KOB-larda süni intellekt tətbiqetmə sürəti daha böyük müəssisələrdən fərqlənir. Müəlliflər nümayiş etdirir ki, istehsal edən KOB-lar süni intellekt resursları və imkanları arasında qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə Sİ-i həyata keçirirlər - bunu Sİ resursunun təşkili adlandırırlar - və bu, şirkətin rəqəmsal transformasiyasına gətirib çıxarır. RO nəzəriyyəsinə (resource orchestration theory; resurs tənzimlənməsi) əsaslanaraq müəlliflər, KOB-un rəqəmsal transformasiyası üçün AI resursunun təşkilini müəyyən edən üç əsas ölçü müəyyən edirlər: a) əldə etmə və toplama prosesi vasitəsilə AI resurslarının strukturlaşdırılması, b) öyrənmə və idarəetmə prosesi vasitəsilə AI imkanlarının birləşdirilməsi və c) AI resurslarından və imkanlarından istifadə. Bunlar üç qarşılıqlı əlaqə yaradır: texnologiyaların aktivləşdirilməsi, istehsal proseslərinin əlaqələndirilməsi və insanların səlahiyyətlərinin artırılması. Xüsusilə, araşdırmada göstərilir ki, KOB-ların istehsalında AI tətbiqi dinamik və özünü zənginləşdirən bir prosesdir. Süni intellektlə rəqəmsal transformasiya süni intellekt inkişafının ön sıralarında qalmaq və rəqəmsal transformasiyanı idarə etmək üçün davamlı uyğunlaşma, tənzimləmə və təşkilati öhdəlik tələb edir. Süni intellektin tətbiqi təşkilatın uzunmüddətli strateji transformasiyaya sadıqlığını və onun resurslarından və imkanlarından səmərəli istifadə etməyi tələb edir. Buna baxmayaraq, o, məlumatların idarə edilməsi, təşkilati texnoloji təcrübələr və maliyyə resursları, habelə işçilərin öyrənilməsi və inkişafı ilə bağlı olanlar da daxil olmaqla bir çox problemlərlə üzləşir. Həqiqətən də, süni intellekt resurslarının təşkili təşkilatların resursları bölüşdürdüyü və idarə etdiyi tempə və ritmə təsir etmək üçün sadəcə texnoloji inkişafdan kənara çıxır [41].

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdən Nigeryada bu mövzu ilə bağlı aparılmış bir tədqiqatda idə qeyd olunur ki, KOB-larda Sİ-in tətbiqinin təhlil edərkən diqqət çəkən əsas məqam bu istiqamətdə qarşılaşılan problemlərdir. Bu problemlərə ixtisaslaşdırılmış kadr və bilik çatışmazlığı, məlumatların məxfiliyi və təhlükəsizlik problemləri, AI sistemlərinin inteqrasiyası və saxlanması üçün yüksək qiyməti, iş yerlərinin itirilməsi ilə bağlı narahatlıqlar, məhdud maliyyə resursları, qeyri-adekvat infrastruktur və aşağı rəqəmsal yetkinlik daxildir. Bu problemləri həll etmək üçün tədqiqat hökumətə Nigeriyadakı KOB-lar arasında istifadəni təşviq edən, inteqrasiya edən və davam etdirən milli AI strategiyasını hazırlamağı tövsiyə edir. Həmçinin hökumət və KOB rəhbərliyinə təhlükəsiz məlumat mexanizmləri yaratmaq və süni intellekt imkanlarını artırmaq üçün işçilərin təlimini və bacarıqlarının inkişafını təmin etmək üçün birlikdə işləməyi tövsiyə edir. Nəhayət, kiçik və orta sahibkarlığın (KOB) rəhbərliyi optimal böyümə və inkişafı təmin etmək üçün süni intellekt (AI) texnologiyalarını mövcud biznes əməliyyatlarına problemsiz şəkildə inteqrasiya etməyə çalışmalıdır [42].

Bu tədqiqat KOB-ların süni intellektə keçid prosesindəki *imkanları, tələbləri və çətinlikləri* araşdırır. İmkanlar böyük şirkətlər üçün də keçərli ola bilsə də, tələblər bütün hallarda zəruridir. Lakin məlumatların toplanması və çətinliklərin quruluşu KOB-lara xasdır, buna görə də nəticələrin bütün şirkətlərə ümumiləşdirilməsi mümkün deyil. Araşdırma göstərir ki, imkanlar, tələblər və çətinliklər bir-biri ilə sıx bağlıdır; KOB-ların imkanlardan yararlanma dərəcəsi isə tələbləri nə qədər yaxşı qarşılamalarından asılıdır. KOB-ların əsas problemi yeni texnologiyaların tətbiqində *bilgi və təcrübə çatışmazlığı* yaşaması və böyük şirkətlərlə müqayisədə *daha az uğur nümunəsinə* sahib olmalarıdır. Haradan başlamalı olduqlarını bilmədikləri üçün bu tədqiqat onlara transformasiyanı başlatmaqda faydalı məlumatlar təqdim edir. Tədqiqat həm ədəbiyyata töhfə verir, həm də KOB menecerləri üçün praktik bələdçi rolunu oynayır [43].

Digər araşdırmada isə, İstehsalçı Süni İntellektin (GAI) yüksəlişinin KOB-ların rəqabət mühitini köklü şəkildə dəyişdirdiyini vurğulayır və GAI tətbiqini anlamaq üçün bir **yelkən metaforu** təklif edir. Çərçivə dörd strateji ölçüyə diqqət yetirilir [44]:

1. **İşçilərin səriştələri**
2. **Effektiv liderlik və iş dəyərləri**
3. **Organizasiya mədəniyyəti**

4. Əməkdaşlıq və üçüncü tərəflərlə münasibətlər

Məqalə mövcud ədəbiyyatı genişləndirərək KOB-ların AI tətbiqindəki spesifik çətinliklərini və bu prosesdə işçilərlə liderlərin əsas kompetensiyalarını ön plana çıxarır. Süni intellektin uğurlu mənimsənilməsi yalnız texnologiya və peşəkar kadrlarla məhdudlaşmır, eyni zamanda *KOB-ların mədəniyyətlərini, strukturlarını və iş üsullarını uyğunlaşdırmalarını* tələb edir. Tədqiqat həmçinin AI-nin sosio-texnoloji xarakterinə diqqət çəkərək, onun işçi kimliyini köklü şəkildə dəyişdirə, peşə sərhədlərini yenidən formalaşdırma və təşkilatlarda gözlənilməz nəticələr doğura biləcəyini vurğulayır.

KOB-larda süni intellektin (AI) tətbiqi həm imkanlar, həm də əhəmiyyətli problemlər təqdim edən bir başqa araşdırmada isə daxili maneələrə dəyişikliklərin idarə edilməsi, işçilərin qəbulu, məhdud resurslar və infrastruktur, xarici maneələrə isə bacarıq çatışmazlığı, rəqabət təzyiqləri, qaydalar və resurslara çıxışdan bəhs olunur. Böyük şirkətlər böyük büdcələri və ekspert işçiləri sayəsində süni intellektini daha əhatəli şəkildə həyata keçirə bilsələr də, KOB-lar maliyyə və insan resursları məhdudiyyətlərinə görə süni intellektdən tədricən və çevik şəkildə istifadə edirlər. KOB-larda birbaşa rəhbərliyin iştirakı sürətli qərar qəbul etməyə və uyğunlaşa bilən strategiyalara imkan verir. Bununla belə, tənzipməyə uyğunluq və sıx rəqabət təzyiqləri əlavə problemlər yaradır. Buna baxmayaraq, KOB-lar müvafiq strategiyalar və fərdiləşdirilmiş həllər hazırlamaqla AI və Əşyaların İnternetindən əhəmiyyətli dərəcədə faydalana bilirlər. Qısacası: Böyük şirkətlər öz resurs üstünlüyünə görə süni intellektdən istifadə edir, KOB-lar isə çevikliklərinə görə süni intellektdən istifadə edirlər. Müvəffəqiyyət üçün xüsusi strategiyalar və daxili və xarici maneələrin effektiv idarə edilməsi vacibdir [45].

Almaniyada aparılmış başqa bir araşdırmanın nəticələri göstərir ki, AI KOB-lar və ailə biznesləri üçün strateji əhəmiyyətlidir. Qeyri-müəyyən, lakin zəruri gələcək investisiyalar səbəbindən şirkətlər səhv addımlara az dözürlər. Buna görə də, AI-nin korporativ praktikada daha yaxşı başa düşülməsi və tətbiqi üçün daha dərin araşdırmalara ehtiyac var [46].

Bu məqalə biliklərin idarə edilməsi, süni intellekt və innovasiyaların KOB-ların fəaliyyətinə təsirlərini araşdıran konseptual model təqdim edir. Tapıntılar göstərir ki, biliklərin idarə edilməsi süni intellekt və innovasiyanı dəstəkləyir, süni intellekt isə innovasiya performansını artırmaqla biznesin uğuruna töhfə verir. O, həmçinin süni intellektin tətbiqində qarşılaşılan fundamental problemlərin texnoloji xarakter daşdığını və insan amilinin bu prosesdə mərkəzi yer tutduğunu vurğulayır [47].

Süni intellektlə işləyən fərdiləşdirmə KOB-lara müştərilərin cəlb edilməsini və sədaqətini artırmaq üçün əhəmiyyətli bir fürsət təqdim edir. Qabaqcıl analitika və maşın öyrənməsi KOB-lara müştəri seçimlərini daha yaxşı başa düşməyə və fərdiləşdirilmiş tövsiyələr, hədəflənmiş kampaniyalar və optimallaşdırılmış müştəri səyahətləri hazırlamağa imkan verir. Gələcəkdə AR (artırılmış reallıq)/VR (virtual reallıq), səsli köməkçilər, chatbotlar və NLP texnologiyaları fərdiləşdirməni daha da təkmilləşdirəcək, eyni zamanda etik süni intellekt və məlumatların məxfiliyi təcrübələri müştərilərin etibarının qorunmasında mühüm rol oynayacaq. Nəticə etibarilə, süni intellektə əsaslanan fərdiləşdirmə KOB-lara rəqabətli bazarda böyüməkdə və uzunmüddətli müştəri münasibətləri qurmaqda dəstək verəcək. [48].

Sİ-in KOB-lardakı tətbiqinə dair tövsiyyə xarakterli bir məqalədə isə, texniki bacarıqların olmaması və işçilərin qəbulu kimi əsas maneələri aradan qaldıran kiçik və orta müəssisələrdə (KOB) süni intellektin (AI) qəbulu üçün əhatəli çərçivə təqdim edilir. Mərhələli və artımlı bir yanaşma tətbiq etməklə, çərçivə süni intellekt inteqrasiyasının həm praktik, həm də effektiv olmasını təmin edir və KOB-lar üçün rəqabət üstünlüyü üçün AI texnologiyalarından istifadə etmək üçün aydın yol təqdim edir.

Təklif olunan çərçivə məlumatlılığın artırılması və liderlərin öhdəliyinin təmin edilməsi ilə başlayır, texnologiyanın uğurlu mənimsənilməsi üçün mühüm addımdır. Seminarlar və seminarlar təşkil etməklə, uğur hekayələri və nümunə araşdırmalarını paylaşmaqla liderlik qrupları süni intellektin potensialını və təsirini daha yaxşı başa düşə bilər. Bu birinci mərhələ strateji uyğunlaşmanı təmin edir və təşkilatı AI inteqrasiyasının sonrakı mərhələlərinə hazırlayır.

İkinci mərhələ, KOB-lar üçün ucuz giriş nöqtəsi təklif edən ümumi təyinatlı, məhsuldar AI alətlərinin qəbulunu əhatə edir. Bu alətlər işçilərə süni intellekt texnologiyaları ilə praktiki qarşılıqlı əlaqəni təmin edir, əhəmiyyətli maliyyə sərmayəsi olmadan praktiki öyrənmə və təcrübələri asanlaşdırır. Bu mərhələ təkcə texniki bacarıqları inkişaf etdirmir, həm də işçilər arasında AI-ya müsbət münasibət bəsləyir.

Təşkilat süni intellekt texnologiyaları ilə daha çox tanış olduqca, üçüncü mərhələ vəzifəyə yönəlmiş süni intellekt vasitələrinin qəbulunu əhatə edir. Bu məqsədyönlü yanaşma təşkilat daxilində AI-nin dəyərini, konkret sahələrdə səmərəliliyin və məhsuldarlığın artırılmasının bariz nümunələrini təqdim edir. Hərtərəfli təlim və müntəzəm əks əlaqə mexanizmləri işçilərin bu alətləri öz iş axınlarına effektiv şəkildə inteqrasiya etmələrini təmin edir.

Dördüncü mərhələ məhsuldar süni intellekt vasitələrinin daxili inkişafına yönəlib. Bu mərhələ daha çox fərdiləşdirmə və nəzarət təmin etməklə, həmçinin məlumatların məxfiliyini və təhlükəsizliyini artırmaqla xüsusi biznes ehtiyaclarına cavab verir. Süni intellekt inkişaf komandasının yaradılması və ya xarici tərtibatçılarla əməkdaşlıq təşkilata etik və təhlükəsiz prosesləri təmin etməklə yanaşı, qabaqcıl AI imkanlarından istifadə etməyə imkan verir.

Nəhayət, beşinci mərhələ yüksək spesifik və dəqiqliklə idarə olunan tapşırıqları həll edən fərqli süni intellekt modellərinin sıfırdan hazırlanmasını əhatə edir. Bu mərhələ infrastruktura, məlumatların toplanmasına və ixtisaslaşmış kadrlara əhəmiyyətli investisiya tələb edir, lakin yüksək dəqiqlik və fərdiləşdirilmiş AI həlləri baxımından uzunmüddətli faydalar təklif edir. Bütövlükdə, çərçivənin strukturlaşdırılmış və mərhələli yanaşması KOB-lara AI qəbulunun mürəkkəbliklərini effektiv şəkildə idarə etməyə imkan verir. Əsas maneələri həll etməklə və praktiki, həyata keçirilə bilən addımları təmin etməklə, çərçivə KOB-lara AI-nin transformativ potensialından istifadə etmək imkanı verir. Bu yanaşma yalnız uğurlu AI inteqrasiyasını asanlaşdırmır, həm də KOB-ları rəqabət mühitində davamlı innovasiya və böyüməyə hazırlayır [49].

MÜZAKİRƏ VƏ TÖVSIYYƏLƏR

Ədəbiyyat icmalı nəzdində təhlil etdiyimiz araşdırmalar göstərir ki, süni intellekt (Sİ) kiçik və orta müəssisələrin (KOB) rəqabət qabiliyyətinin və dayanıqlığının artırılmasında strateji rol oynayır. Sİ texnologiyaları KOB-lara qərarların dəstəklənməsi, resursların optimallaşdırılması, bazar tendensiyalarının izlənməsi, fərdiləşdirilmiş müştəri yanaşmaları və əməliyyatların səmərələşdirilməsi kimi sahələrdə ciddi üstünlüklər qazandırır. Bununla belə, tətbiq prosesində ciddi maneələr də mövcuddur: texniki infrastrukturun zəifliyi, maliyyə resurslarının məhdudluğu, ixtisaslı kadr çatışmazlığı, təşkilati müqavimət, məlumatların keyfiyyəti və məxfiliyi ilə bağlı risklər.

Tədqiqatlar həmçinin göstərir ki, Sİ-nin KOB-larda uğurla tətbiqi yalnız texnoloji deyil, həm də təşkilati və mədəni dəyişiklikləri tələb edir. Liderliyin dəstəyi, işçilərin təlimi, açıq kommunikasiya və mərhələli inteqrasiya yanaşması bu prosesdə kritik əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda, xarici tərəfdaşların dəstəyi və bulud əsaslı AI həlləri resurs məhdudiyyətlərini qismən aradan qaldıra bilər.

Ümumilikdə nəticələr sübut edir ki, Sİ artıq KOB-lar üçün sadəcə bir “trend” deyil, onların strateji idarəetmə prosesində transformativ gücə malik zəruri texnologiyadır. KOB-ların bu fürsətləri dəyərləndirməsi üçün strateji uyğunlaşma, davamlı öyrənmə və çevik yanaşmalar vacibdir. Beləliklə, Sİ-dən istifadə edən müəssisələr uzunmüddətli rəqabət üstünlüyü, daha dayanıqlı inkişaf və innovativ biznes modelləri yaratmaq imkanına sahib olacaqlar.

Bunun üçün dövlət və sektor səviyyəsində dəstək və subsidiyaların rolu xüsusi vurğulanır. Bundan başqa işçilərlə Sİ-in faydalarına dair sıx ünsiyyət yaratmaq, onları dəyişikliyin başından etibarən prosesə inteqrasiya etdirmək effektiv əhəmiyyətə malikdir. Digər bir məsələ isə dataların kiber hücumlara qarşı qorunması və konfidensiallıq mövzudur. Bu istiqamətdə seçilmiş təchizatçı tərəfdaşla müvafiq yerli və beynəlxalq əməkdaşlıq qaydalarına əməl olunması şərtidir. Ümumilikdə isə təşkilatın nəzdində Sİ sərəştəsinin hazırlanması və təkmilləşdirilməsinin bünövrəsi qoyulmalıdır.

Eyni zamanda müəlliflər təklif olunan strategiyaları təsdiqləyən və müxtəlif sektorlar üzrə AI inteqrasiyasını araşdıran empirik tədqiqatlara ehtiyacı vurğulayırlar. Təcrübəçilər və KOB liderləri tapıntılardan strateji qərarların qəbul edilməsini məlumatlandırmaq, AI investisiyalarına üstünlük vermək və AI inteqrasiyası üçün ən yaxşı təcrübələri tətbiq etmək üçün istifadə edə bilərlər. Əsas problemlərin və təklif olunan həllərin müəyyənləşdirilməsi əlaqəli riskləri azaldarkən süni intellekt potensialından istifadə etməyə çalışan KOB-lar üçün praktiki bələdçi rolunu oynayır.

Alətlərin müqayisə edərək strategiyaya üçün hansı AI alətini seçməyə qərar verərkən aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır:

- Mövcud sistemlərlə inteqrasiya imkanları,
- Artan biznes ehtiyaclarını ödəmək üçün miqyaslılıq,
- Strateji məqsədlərinizə uyğun gələn spesifik xüsusiyyətlər,
- Xərc və Effektivlik əmsalı (ROI; Return on Investment) və ya potensialı,
- İstifadə asanlıığı və tələb olunan texniki təcrübə.

Lakin ən yaxşı vasitə təşkilatınızın unikal tələblərindən və strateji məqsədlərindən asılı olacaq.

Yekunda qeyd etmək istərdik ki, ölkəmizdə hər bir KOB subyekti hər şeydən əvvəl stratejiyalı idarəetmənin gərəyi həmin məəsisənin sahibkarının və ya onu idarədən əsas menecerinin stratejiyalı baxışa (şüura, yanaşmaya) malik olmağı lazımdır. Daha sonra stratejiyalı idarəetməni mərhələli şəkildə öz biznes proseslərinə tətbiq etmək üçün lazımi səriştələrə yiyələnməlidirlər. Buna paralel olaraq, Sİ-dən istifadəyə dair dünya təcrübəsinə dair nəzəri və praktiki bilikləri əldə etməlidirlər. Optimal Sİ alətinin seçilməsi həm də onların hansı biznes funksiyalarına (idarəetmə, istehsal, marketinq, maliyyə (muhasibat), insan resursları, ictimaiyyətlə əlaqələr, satınalma, təchizat, araşdırma-təkmilləşdirmə, texnologiya və s.) tətbiq olunacağına dair xüsusi bilik əldə etmələri vacibdir.

Geniş və dərin ədəbiyyat icmalı da göstərdi ki, dünya miqyasında da KOB-larda halhazırda Sİ-dən istifadə hələ yenicə mənimsənilməyə başlanmışdır. Xüsusən stratejiyalı idarəetmə ilə bağlı lazımi dataların əldə edilməsi üçün Sİ-in operativ bir vasitəçi olduğu vurğulanır.

Sİ-in mahiyyətinə dair KOB subyektləri vaxt itirmədən bilik və bacarıqlar əldə etməli, bunun üçün onlara dövlət və sektor səviyyəsində texniki, maliyyə və məlumat dəstəyinin göstərilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Wallraff, B., and others, (2023), *Artificial Intelligence For Small and Medium-Sized Enterprises: Challenges During the Implementation Process & How to Overcome Them*, CBS International Business School Publication, p. 5
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, (2023), *İqtisadi artımın və sosial inkişafın mühərrikləri – KOB-lar*, <https://www.economy.gov.az/az/post/1470/iqtisadi-artimin-ve-sosial-inkisafin-muherrikleri-kob-lar>
3. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) Hesabatı, (2024), s. 19
4. Aylin, A. (2008), *Strategy Process in Manufacturing SMEs*, Doctor of Philosophy thesis, University of Strathclyde
5. Aremu M.A, Aremu M. A, Olodo H. B., (2015), Impact of Strategic Management on the Performance of Small and Medium Scale, *Journal of Sustainable Development in Africa*, V.17, No.1
6. Wheelen, T. L. and Hunger, D.J. (1995), *Strategic Management and Business Policy*, Massachusetts: Addison – Wesley Publishing Company
7. David, F.R. (1999), *Concepts and strategic management*, 7th Ed., New Jersey: Prentice Hall
8. Gibb, A. and Scott, M. (1985), “Strategic Awareness, personal commitment and the process of planning in the small business”, *Journal of Management Studies*, 22(6), pp. 597 - 632
9. Aremu, M.A and Oyinloye, O.O. (2014), Relationship Between Strategic Management and Firms’ Performance in Nigerian Banking Industry, *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, Vol. 4, No.3; 28- 41
10. Babalola, O.S and Taiwo, O.E. (2016), Strategic management and academic performance of selected private universities in Southwest, *Basic Research Journal of Business Management and Accounts*, 5(3); 26-35
11. Burugo, V.M. & Owour, D. (2017), Influence of strategic management practices on business profitability in Kenya. (A case study of Chai trading company limited). *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, 3(9), 923-947

12. Mutemi, B.M., Maina, R. & Wanyoike, N.D. (2014), Strategic management practices and performance of smallscale enterprises in Kitui town in Kenya. *International Journal of Science Commerce and Humanities*, 2(4), 249- 259
13. Robinson, R.B., Pearse, J.A., Vozikis, G.S. and Mescon, T.S., (1984), The Relationship between stage of development and small business firm planning and performance, *Journal of Small Business Management*, April, 45–52
14. Shrader, C.B., (1989), Strategic and Operational Planning, Uncertainty and Performance in Small Firms, *Journal of Small Business Management*, pp. 45 – 60
15. Farida Mammadova, (2023), *Stratejik Yönetim Kapsamında Yapay Zeka Rolü Üzerine Nitel Bir Araştırma*, Yüksek Lisans Tezi, s. 6
16. Ülgen H., Mirza S. K., *Stratejik Yönetim*, 2012, Beta Yayınları, s. 43-57
17. Song, J., Sun, Y., & Jin, L. (2017), PESTEL analysis of the development of the waste-to-energy incineration industry in China, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 80, 276- 289
18. Grundy, T. (2006), Rethinking and reinventing Michael Porter's five forces model. *Strategic change*, 15(5), 213-229
19. Arakpogun, E. O., Elsahn, Z., Olan, F., & Elsahn, F. (2021), Artificial intelligence in Africa: Challenges and opportunities, *In The fourth industrial revolution: Implementation of artificial intelligence for growing business success*, pp. 375-388
20. Rai, A., Constantinides, P., & Sarker, S. (2019), Next generation digital platforms: toward human-AI hybrids, *Mis Quarterly*, 43(1), iii-ix
21. Artificial intelligence, *Merriam-Webster.com Dictionary*, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence>, Accessed 2 Sep. 2025
22. Mayer S., (2019), <https://t3n.de/news/ki-plattform-mittelstaendische-1237323/>, aufgerufen am 12.05.22
23. Mittelstand Digital, (Hg.) (2020), *Künstliche Intelligenz im Mittelstand. Potenziale und Anwendungsbeispiele*, p.5
24. Heimans, J., & Timms, H. (2024), Leading in a World Where AI Wields Power of Its Own, *Harvard Business Review*, 102(1-2), 71-79
25. Bansal, G. (2024), Wisdom of the experts, not the wisdom of the crowds: the power of case-based research in the age of AI, *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 26(1), pp. 90-90
26. Immo B., Stephan B., Nohemi S., (2025), How AI can increase resilience in small and medium-sized companies, Working Paper, No. 117, *Hamburg University of Technology (TUHH), Institute for Technology and Innovation Management (TIM)*, Hamburg, p. 1 <https://doi.org/10.15480/882.14321>
27. Oyekunle D, Boohene D., (2024), Digital Transformation Potential: The Role of Artificial Intelligence in Business, *International Journal Professional Business Review*, 9:1-17: <https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i3.4499>
28. Radicic D, Petković S., (2023) Impact of digitalization on technological innovations in small and medium-sized enterprises (SMEs). *Technol Forecast Social Change*, 191:122474, <https://doi.org/10.1016/j.techfore..122474>
29. Muminova, E., Ashurov, M., Akhunova, S., and Turgunov, M., (2024), AI in Small and Medium Enterprises: Assessing the Barriers, Benefits, and Socioeconomic Impacts, *International Conference on Knowledge Engineering and Communication Systems (ICKECS)*, 1, 1-6, <https://doi.org/10.1109/ICKECS61492.2024.10616816>
30. Başev, H. O. (2025), Yapay zeka trenini kaçırıyor muyuz? *Forbes Türkiye*, <https://www.forbes.com.tr/makale/yapay-zeka-trenini-kaciriyor-muyuz>

31. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003), Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review, *British Journal of Management*, 14(3), pp. 207–222, <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
32. Mintzberg, H., Quinn, J. B., & Ghoshal, S. (1995), *The Strategy Process*, London, Prentice Hall
33. Hutzschenreuter, T., Borchers, S. A., & Harhoff, P. L. (2021), Competitors matter: How competitors' actions moderate the influence of firm profitability on the prioritization between growth and efficiency increase, *Managerial and Decision Economics*, 42(2), pp. 326-342
34. Singh, R., & Ramdeo, S. (2023), *Contemporary Perspectives in Human Resource Management and Organizational Behavior: Research Overviews and Gaps to Advance Interrelated Fields*, Springer Nature, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-30225-1>
35. British Business Bank, *AI trends – how AI can help small businesses*, <https://www.british-business-bank.co.uk/business-guidance/guidance-articles/business-essentials/ai-trends-how-ai-can-help-small-businesses>
36. *How to Use AI for Strategy and Strategic Management: Enhancing Decision-Making*, <https://quantive.com/resources/articles/how-to-use-ai-for-strategy>
37. Viggo, R., Elliot, A., (2023), *Artificial Intelligence in Small and Medium-sized Enterprises*, Bachelor's thesis, Sweden, p. 40
38. Szedlak C., Poetters P. and Leyendecker B., (2020), Application of Artificial Intelligence In Small and Medium-Sized Enterprises, *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, Detroit, Michigan, USA, 2020, August 10 - 14, p. 1581
39. Le Dinh, T., Vu, M.-C.; Tran, G.T.C, (2025), Artificial Intelligence in SMEs: Enhancing Business Functions Through Technologies and Applications. *Information*, 16, 415. p. 17, <https://doi.org/10.3390/info16050415>
41. Peretz-Andersson, E., Tabares S., Mikalef P., Parida V., (2024), Artificial intelligence implementation in manufacturing SMEs: A resource orchestration approach, *International Journal of Information Management*, 77, p. 1
42. Bala U., Hamza, A., & Lawal M. A., (2024), Artificial Intelligence For Small And Medium-Scale Enterprises (SMES) In Nigeria: Highlighting Key Applications (APPs), Benefits And Challenges, *International Journal of Business & Law Research*, 12(3):100-104 p. 100
43. Areback J., Rönnerberg H., (2020), *Initiating transformation towards AI in SMEs*, Master Thesis, Luleå University of Technology, p. 32
44. Rajaram K. & Tinguely P.N., (2024), Generative artificial intelligence in small and medium enterprises: Navigating its promises and challenges, *Business Horizons*, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2024.05.008>
45. Mohd Rasdi R, Umar Baki N., (2025), Navigating the AI landscape in SMEs: Overcoming internal challenges and external obstacles for effective integration, *PLoS One*, 20(5): e0323249, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323249>
46. Ulrich, P., Frank, V., & Buettner, R., (2023), Artificial intelligence in small and medium-sized family firms: An empirical study on the impact of family influence, *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(1), 72–80, <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i1p7>
47. Lahamid Q., and others, (2023), Small but Smart: How SMEs can Boost Performance Through AI and Innovation, *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, Atlantis Press, 10.2991/978-2-38476-052-7_50
48. Okeke N. I., and others, (2024), AI-driven personalization framework for SMES: Revolutionizing customer engagement and retention, *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 2024, 24(01), <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.1.3208>
49. Hussain A., Rizwan R., (2024), Strategic AI adoption in SMEs: A Prescriptive Framework, *arXiv*, p. 13-15, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.11825>